

VAGON G'ILDIRAGINI FLYUS OSTIDA QAYTA TIKLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH.

Yo'ldashev Shuxratbek Xabibullo o'g'li

«Texnologik mashinalar va jihozlar» kafedrası dotsenti

Ikromjonov Abduqodir Baxtiyorjon o'gli

«Texnologik mashinalar va jihozlar» yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239094>

Annotatsiya. Maqolada vagon g'ildiragini flyus ostida qayta tiklash usulini takomillashtirish va bu jarayonning dolzarbligi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: flyus donachalari, flyus qatlami, keramik flyuslar, flyusni pishirish, vagon gildiraklar.

Poezd g'ildiragi yoki temir yo'l g'ildiragi - bu temir yo'llarda foydalanish uchun maxsus mo'ljallangan g'ildirak turi hisoblanadi. G'ildirak aylanadigan komponent sifatida ishlaydi, odatda o'qqa o'rnatiladigan va to'g'ridan-to'g'ri temir yo'l vagoniga yoki lokomotivga yoki bilvosita vagonlarga o'rnatiladi. Lokomotiv ostidagi quvvatli g'ildiraklar haydash g'ildiraklari deb ataladi. G'ildiraklar dastlab quyiladi yoki bolg'lanadi, so'ngra ma'lum bir qattqlikka ega bo'lish uchun issiqlik bilan ishlov beriladi. G'ildirak va temir yo'l o'rtasidagi to'g'ri shovqinni ta'minlash uchun barcha g'ildirak profillari muntazam ravishda tekshiriladi. Noto'g'ri profillangan g'ildiraklar va eskirgan g'ildiraklar aylanish qarshiligini oshirishi, energiya samaradorligini kamaytirishi va hatto relsdan chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Bunday talablarga javob beradigan material sifatida standart bo'yicha qo'llaniladigan 45Г po'latini tanlab oldim.

Zamonaviy temir yo'l g'ildiraklari, odatda, monoblok g'ildiraklar deb ham ataladigan bitta quymadan ishlov beriladi. Biroq, ba'zi g'ildiraklar ikki qismdan iborat: g'ildirak yadrosi va perimetri bo'ylab g'ildirak. Alohida shinalar ba'zi zamonaviy yo'lovchi harakat tarkibining asosiy qismidir. Alohida shinning maqsadi almashtiriladigan eskirish elementini ta'minlashdan iborat - bu qimmat shpalli konstruktsiyali parovozlar uchun muhim omil. Zamonaviy davrda shinalar har doim po'latdan yasalgan bo'lib, u avvalgi davrlardagi quyma temirdan kuchliroqdir. Odatda isitiladi va sovishi va qisqarishidan oldin g'ildirakka bosiladi. Moslashuvchan relsli g'ildiraklar va shinalar o'rtasida rezina kabi moslashuvchan materialga ega. Bunday g'ildirakning ishdan chiqishi Eschede tezyurar poyezdining halokatiga olib kelgan sabablardan biri ham bo'lgan.

Temir yo'l transport vositasi egri rels bo'ylab harakatlanayotganda, relsning bosh tomoni va g'ildirak gardishi o'rtasida sirpanish aloqasi paydo

bo'ladi, bu esa g'ildirak gardishini pastga tushiradi. Yupqalashtirilgan gardish strukturaviy xavfsizlik uchun kerakli minimal qalinlikdan yuqoriga tiklanishi kerak. Qayta tiklangan g'ildirakning xususiyatlarini tavsiflash uchun fazaviy o'zgarishlarning dilatometrik tahlili, SEM / EDX tahlillari, qattqlikni o'lchash va rentgen nurlari diffraktsiyasi usuli yordamida qoldiqni o'lchash amalga oshirildi. Nihoyat, to'liq o'lchamli g'ildirak / rels namunalari bilan tekshiruv sinovlari o'tkazildi. Payvandlangan metall mo'ljallangan tarzda uning sifat nazoratidan o'tkaziladi. Qayta tiklangan g'ildirakning eskirish miqdori asosiy materialdan kattaroq bo'lishi lozim.

Temir yo'l transport vositalari rels va g'ildirak orasidagi ishqalanish kuchi yordamida relsda harakatlanadi. Temir yo'l transporti to'g'ri chiziq bo'ylab aylanayotganda, g'ildirak-relsli dumaloq aloqa asosan g'ildirak va rels boshi yuzasi o'rtasida sodir bo'ladi. Egri chiziqda, shuningdek, g'ildirak flanjlar va relsning bosh tomoni o'rtasida sirpanish aloqasi sodir bo'ladi, bu esa g'ildirak gardishini eskiradi va ingichka qiladi. Flanj avtomobilning markazdan qochma kuchi tomonidan uzatiladigan lateral kuchni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, strukturaning xavfsizligi uchun aniqlik zarur. Flanj qalinligi belgilangan qiymatdan yupqaroq bo'lganda, g'ildirak qismining profili mashinaning ishlashi bilan tiklanadi, bu g'ildirakning chetini katta qismini qirib tashlaydi, shuning uchun g'ildirak bir necha marta qayta profillashdan keyin o'z muddatini tugatadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab bir milliarddan ortiq temir yo'l g'ildiraklari flanjlar tufayli yo'q qilinadi. Eskirgan g'ildiraklarni yo'q qilish va yangi g'ildiraklar ishlab chiqarish ko'p vaqt va pul talab qiladi.

Xulosa

Oxirgi yillarda temir yo'l sohasini rivojlantirishga uni modernizatsiya qilishga kata e'tibor qaratilmoqda. Temir yo'l vagon gildiraklari uzoq ishlashi va ishqalanish hisobiga yemiriladi uni qayta tiklash uchun flus ostida payvandlash usuli qo'llanilib kelinmoqda.

Flyusni pishirgandan so'ng ko'pincha uni mexanik setkalardan o'tkazib changlardan tozalashga to'g'ri keladi. Flyus tarkibida mayda donachalarning 5% gacha bo'lishi (600 teshik/sm² elakdan o'tganda) uni texnologik xususiyatlariga va erigan matall sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Jo'rayev, A., & Mamadaliyev, O. (2024). LAZERLI PAYVANDLASH USULINING KLASSIFIKATSIYALANISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 64-67.

2. Jo'rayev, A., & Madaminova, F. (2024). METALL QUVURLARNI PAYVANDLAB ISHLAB CHIQRISHNI AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 76-80.
3. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – С. 96-101.
4. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 417-425.
5. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
6. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
7. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
8. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB SHIQISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
9. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
10. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
11. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

13. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
14. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.
15. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.
16. Йўлдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.
17. Xurshida A. et al. TORMOZ MEKANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 100-106.
18. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YUCHT BILAN PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 88-92.
19. Rustamjon M. et al. EKSKAVALORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 103-109.

